

Aislamiento de fracciones proteicas de hojas de chaya (*Cnidoscolus chayamansa*) asistida por sonicación

J.A. Marín Quiroz¹, M.L. Sánchez Mundo^{1*}, F.J. Gabino Roman², E. Hernández Domínguez², E. Flores Huicochea³

¹Tecnológico Nacional de México Campus Las Choapas. Carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital km 6.0. Col. J. Mario Rosado. Las Choapas, Veracruz. C.P. 96980. México.

²Unidad de Investigación en Biotecnología Vegetal, TecNM Campus Acayucan. Carretera Costera del Golfo km 216.4. Col Agrícola Michapa. Acayucan, Veracruz. C.P. 96100. México.

³Instituto Politécnico Nacional. Ctra. Yautepec-Jojutla, Km.6, calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos. México C.P. 62731.

*sanchez_mundo@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La hoja de chaya (*Cnidoscolus chayamansa*) es apreciada por su valor nutricional y medicinal, destacando el alto contenido de proteína, fibra, minerales y vitamina C. El objetivo del trabajo fue evaluar el contenido de proteína, perfil electroforético y capacidad antioxidante de las hojas de chaya empleando dos métodos de extracción. El contenido de proteínas se cuantificó por el método de Lowry con modificaciones. El perfil electroforético se realizó mediante la técnica SDS-PAGE y la capacidad antioxidante por el método de ABTS•+. El mayor contenido de proteínas se encontró en el extracto crudo extraído por agitación con una concentración de 9.6814 ± 0.1195^a mg/mL. El perfil electroforético mostró un mayor número de bandas en la fracción del 60% por sonicación de 105, 40.8, 30.5, 23.4 y 17.7 kDa. La mayor capacidad antioxidante lo presentó la fracción al 60% de saturación por agitación con 494.93 µgET por el radical ABTS•+.

Palabras clave: chaya, SDS-PAGE, proteína, ABTS•+

Abstract

The chaya leaf (*Cnidoscolus chayamansa*) is appreciated for its nutritional and medicinal value, highlighting the high content of protein, fiber, minerals and vitamin C. The objective of the work was to evaluate the protein content, electrophoretic profile and antioxidant activity of the leaves of chaya using two extraction methods. Protein content was quantified by the Lowry method with modifications. The electrophoretic profile was performed using the SDS-PAGE technique and the antioxidant capacity using the ABTS•+ method. The highest protein content was found in the crude extract extracted by shaking with a concentration of 9.6814 ± 0.1195 mg/mL. The electrophoretic profile showed a greater number of bands in the 60% fraction by sonication of 105, 40.8, 30.5, 23.4 and 17.7 kDa. The highest antioxidant activity was presented by the fraction at 60% saturation by agitation with 494.93 µg Trolox for the ABTS•+ radical.

Key words: chaya, SDS-PAGE, protein, ABTS•+

Introducción

A nivel mundial los consumidores han generado nuevas tendencias de consumo, una de ellas, la sustitución de proteína animal por vegetal. Se ha sugerido el uso de hojas verdes para concentrados de proteína de hoja (CPH), no solo porque esta proteína es una de las más abundantes en la tierra, sino también por su alto valor biológico [1]. La FAO reporta que el suministro de proteínas alimentarias es escaso, y esta situación empeorará si la

población mundial continúa creciendo [2]. Debido a lo anterior, las investigaciones se han enfocado en fuentes alternativas de proteínas que pueden suministrar cantidades suficientes de aminoácidos esenciales.

Algunas especies de *Cnidoscopus* son de interés humano por su potencial nutrimental y medicinal [3,4], pero es la chaya la más importante al ser la única planta cuyas hojas son consumidas como verdura [5]. El género *Cnidoscopus* posee más de 40 especies diferentes. La parte más aprovechada de la chaya son sus hojas [4], debido a su valor nutrimental alto y sus usos medicinales potenciales, destacando el alto contenido de proteína, fibra, minerales como calcio y potasio, y vitamina C. Además, Valenzuela, et al. [6], plantearon que la chaya posee sustancias químicas biológicamente activas que reducen el nivel de azúcares en sangre y posee capacidad antioxidante, por su riqueza en grupos fenólicos. En ella se encontraron cantidades apreciables de taninos y saponinas [7], por lo que hace una propuesta alternativa como fuente potencial de proteínas y compuestos bioactivos.

Las proteínas vegetales están disponibles en harinas desengrasadas, concentrados y aislados. Los aislados proteicos se pueden obtener mediante diferentes metodologías: extracción con solubilización alcalina y precipitación isoeléctrica, extracción ácida, extracción con agua, micelización y ultrafiltración [8]. Además de los productos de proteínas enteras, como concentrados y aislados, también existe un interés significativo en el uso de fracciones de proteínas de semillas como ingredientes funcionales para la formulación de alimentos. En hoja de chaya existe escasa información sobre las propiedades antioxidantes de las fracciones proteicas, incluyendo aislados, albúminas y globulinas. Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue extraer las proteínas de chaya aplicando sonicación y agitación como tratamientos preliminares a una precipitación fraccionada, así como evaluar su perfil electroforético y capacidad antioxidante.

Metodología

Materiales y acondicionamiento

Las hojas de chaya (*Cnidoscopus chayamansa*) se recolectaron en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, México. Los reactivos utilizados en este proyecto fueron de las marcas Bio-Rad (Hercules, California, USA), Sigma – Aldrich, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, USA); Merck (Darmstadt, Germany).

Se seleccionaron manualmente las hojas de chaya libre de daño, se procedió al lavado y desinfección con agua y jabón para eliminar cuerpos extraños presentes en el material vegetal. Posteriormente se utilizó un horno de secado (Novatech HS60-AIA, México) para secar las muestras por un periodo de 24 h a 40 °C. Seguidamente se procedió a la pulverización, usando un molino de cuchilla (T-fal, Mod.GT2035MX, China). Se obtuvo un polvo grueso que fue tamizado en malla 60 y almacenado a 4 °C, para su posterior uso.

Extracción y fraccionamiento de las proteínas

El polvo de chaya se sometió a un proceso de extracción sólido-líquido, se utilizó hexano en contacto directo con la harina y una parrilla de agitación (Science Me, Mod. H550-PRO, Finlandia) para proporcionar agitación durante 2 h, para posteriormente eliminar el solvente. El polvo de chaya sometido al proceso de extracción se usó para la extracción de las fracciones proteicas por los métodos de sonicación y agitación.

El polvo se mezcló en una relación 1:10 (sólido (g) /líquido (mL)). El disolvente de extracción se conformó de una mezcla de buffer de fosfatos 10 mM y 1% de Polivinilpirrolidona (PVP). La mezcla resultante se sometió a sonicación en un baño ultrasónico (Bradson, Civeq, Mod.8892), en dos periodos de 15 min a 4 °C. Para la extracción por agitación se utilizó la misma cantidad de muestra y de reactivos como en el proceso anterior, la mezcla resultante se sometió a una agitación con un tiempo de 2 h a 4 °C. Los extractos se mantuvieron en oscuridad, para evitar posibles daños, inducidos por la luz en el extracto. Posteriormente, los extractos se centrifugaron a 4000 rpm durante 30 min para ambos casos [9].

Precipitación fraccionada con sulfato de amonio

Los extractos de chaya obtenidos por sonicación y agitación se precipitaron con sulfato de amonio ((NH₄)₂ SO₄), en el rango de 0 a 40% de saturación en agitación (Science Me, Mod. H550-PRO, Finlandia) a 4 °C con la ayuda de un baño de hielo. Posteriormente se centrifugó (crmGlobe®, Centrificient II, México) la muestra a 4000 rpm durante 15 min, se retiró el sobrenadante y los pellets obtenidos de la precipitación fueron resuspendidos en 1

mL de Buffer de Fosfatos 10 mM. El sobrenadante del 40% de saturación se precipitó nuevamente hasta el 60% de saturación (40-60%) repitiendo el proceso anterior [9].

Diálisis y ultrafiltración

Los precipitados obtenidos al 40% y 60% de saturación por los dos métodos, fueron dializados en membranas de celulosa Spectra/Por 6 de 10,000 MWCO contra buffer de Fosfatos (pH 7.0) 10 mM en agitación (Science Me, Mod. H550-PRO, Finlandia) a 4 °C durante 24 h.

Las fracciones se concentraron por ultrafiltración, utilizando una celda de Amicon stirred cell 50 ml UFSCO5001 Millipore Corporation con una membrana de tamaño de 10 KDa (Amicon © Millipore) dializada contra el mismo volumen de buffer de Fosfatos (pH 7.0) 10 mM hasta alcanzar el equilibrio Gallo et al., [10] a una presión de 15 psi, a fin de separar las proteínas de menor peso molecular. La solución se mantuvo en agitación constante a 4 °C.

Cuantificación de proteína (Lowry modificado)

Se determinó el contenido de proteína de las diferentes fracciones obtenidas por el método de Folin-Lowry modificado por Markwell et al. [11], añadiendo 100 µL de extracto de chaya con 200 µL de agua destilada. Posteriormente, se añadieron, 1 mL de reactivo A (Na₂CO₃ al 2% NaOH al 0.4% SDS al 1%, tartrato de sodio y potasio al 0.16%) más el reactivo B (CuSO₄·5 H₂O al 4%) en una relación (100:1), se incubó durante 15 min a temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron 100 µL del reactivo Folin-Ciocalteu diluido en una relación 1:1. La mezcla fue agitada en vórtex e incubada a temperatura ambiente durante 45 min. Las muestras se leyeron a una longitud de onda de 660 nm en un espectrofotómetro (VELAB®, Mod. VE-5600UV, México).

Cuantificación de proteína (Bradford)

Se determinó el contenido de proteína en las diferentes fracciones por triplicado mediante el método de Bradford (1976). A 50 µL de muestra se le adicionaron 950 µL de reactivo de Bradford, se agitó y se midió su absorbancia a 590 nm, utilizando un blanco de agua. Se realizó una curva de calibración utilizando albúmina serica bovina (ASB) como estándar Bradford [12].

Electroforesis SDS-PAGE

Se realizó una electroforesis (SDS-PAGE) a partir de los extractos proteicos obtenidos de acuerdo con Laemmli [13]. Se empleó un gel con concentración de acrilamida al 11% como separador y 5% como concentrador. Se inyectaron 3 µL del Marcador (Biorad, Catalog #161-0374) y 30 µL de cada una de las muestras de las fracciones proteicas. Posteriormente se corrió el gel en la cámara de Electroforesis de la Marca Sigma a 120 V constantes durante 2 h. Los geles se tiñeron con azul brillante de Coomassie G-250 (C₄₇H₄₉N₃NaO₇S₂), el desteñido se realizó con etanol al 50% y se continuó con el lavado con una solución de etanol/ácido; acético/agua en una relación 3:7; 6:3 (V/V). La estimación del peso molecular de las bandas fue cuantificada mediante el software GelAnalyzer 19.1 (stvan Lazar Jr., PhD).

Capacidad antioxidante

Se realizó un ensayo de ABTS•+ basado en el reporte de Pellegrini et al., [14] con modificaciones. Se preparó una solución de ABTS•+ 7 mM y una solución de Persulfato de Potasio (K₂S₂O₈) 2.45 mM. Posteriormente se hizo una mezcla con una relación 1:1 de estas soluciones y se dejó incubar de 12 a 16 h en ausencia de luz a temperatura ambiente; transcurrido este tiempo, la mezcla fue leída a 734 nm hasta obtener una absorbancia de 0.7 ± 0.02. Posteriormente, se tomaron 200 µL de las fracciones y se agregaron 2.8 mL de la mezcla de ABTS•+ y Persulfato de Potasio (K₂S₂O₈) ajustada. Finalmente, se monitoreo el cambio en la absorbancia respecto a la referencia del reactivo cada min a 734 nm durante 30 min hasta tener un mínimo de tres lecturas constantes. Los resultados se expresaron como microgramos de equivalente Trolox (µgET) mediante la construcción de una curva patrón usando como antioxidante TROLOX®.

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANDEVA) de un solo factor para la comparación múltiple de medias (Tukey, 0.05) y una significancia de ($P < 0.05$) de diferencia entre las muestras, utilizando el software estadístico MINITAB 16 (Minitab, Inc. 2010) [15].

Resultados y discusión

Cuantificación de proteínas

El contenido proteico de las fracciones analizadas bajo dos tipos de extracciones (sonicación y agitación) se muestran en la Tabla 1. Las fracciones fueron cuantificadas por las metodologías de Lowry y de Bradford. Los resultados indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas ($p > 0.05$) entre los contenidos proteicos en los extractos crudos. Se obtuvo un intervalo de valores de la proteína en la fracción cruda de 6.76 a 9.68 mg/mL.

Esto concuerda con lo reportado por Keglevich [16], quienes propusieron al ultrasonido como un método con ventajas respecto a los protocolos convencionales de extracción, dado que acorta el tiempo del proceso, disminuye el volumen del solvente empleado, e incrementa el rendimiento extractivo. Este resultado se aproxima al 8.27 mg/mL obtenido por agitación en hojas de moringa (*Moringa oleifera Lam*) en extracto acuoso reportado por Pérez-Gómez [17].

En contraparte, las fracciones al 40% y al 60% por sonicación cuantificadas por Lowry, mostraron un descenso en el contenido proteico en sus extractos, a lo que se le puede atribuir que el tiempo y la potencia ultrasónica aplicada, fue un factor clave que afectó la el tamaño de las proteínas, se sabe que a mayor concentración de sulfato de amonio para precipitar proteínas el peso molecular disminuye, concentración de la fracción 40% por sonicación disminuyó más de la mitad en comparación con la concentración de la fracción 40% por agitación, también se observa que la concentración de la fracción del 60% por sonicación disminuyó solo un 34% respecto a la concentración de la fracción de 60% por agitación. Esta información indica que la sonicación disminuye el peso molecular de las proteínas solubles y en mayor grado las que presentan pesos moleculares grandes en comparación con los pesos moleculares pequeños, pero superiores a 10 kDa, debido a que este es el tamaño de corte empleado en la diálisis y por lo tanto son los que están presentes en la fracción 60% del tratamiento por agitación.

El efecto de disminución de tamaño de peso molecular no se presenta en los contenidos de proteína que se cuantificaron por el método de Bradford, esto se puede deber a que el método de Bradford cuantifica proteínas que contienen aminoácidos básicos (arginina, lisina e histidina) y podría ser que las proteínas que presentan un mayor contenido aminoácidos básicos poseen mayor resistencia al proceso de degradación y sufran menores cambios en su estructura debido a la sonicación [18, 19].

Tabla 1. Resultado del contenido de proteínas con empleo de agitación y sonicación.

	Agitación			Sonicación		
	Extracto Crudo	Fracción 40%	Fracción 60%	Extracto Crudo	Fracción 40%	Fracción 60%
Lowry (mg/mL)	8.92 ± 0.48 ^a	3.26 ± 1.00 ^c	7.40 ± 0.56 ^b	9.68 ± 0.11 ^a	1.14 ± 0.01 ^d	5.06 ± 0.01 ^d
Bradford (mg/mL)	6.76 ± 0.07 ^a	5.60 ± 0.07 ^b	5.32 ± 0.07 ^c	6.65 ± 0.08 ^a	5.19 ± 0.15 ^c	5.06 ± 0.13 ^c

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Los datos expresan valores promedio ± la desviación estándar ($n=3$) repeticiones y medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (Tukey, $p \leq 0.05$).

Electroforesis SDS-PAGE

Los perfiles electroforéticos de las fracciones de hoja de chaya (*Cnidoscolous chayamansa*) extraídas por agitación y sonicación, se muestran en la figura 1. La hoja de chaya, así como todas las hojas verdes, están constituidas principalmente por dos tipos de fracciones proteicas, las proteínas complejadas con pigmentos presentes dentro de la membrana tilacoide y las proteínas solubles. Esta proteína soluble es una enzima conocida como RuBisCO (Ribulosa 1,5-Bisfosfato Carboxilasa/Oxigenasa) Baigts et al [20]. La fracción al 40 % de saturación extraída con agitación previa (carril 1), mostró un patrón electroforético constituido por una banda con un peso molecular de 36.7 kDa. La fracción al 60% (carril 2) empleando la misma metodología, mostró un patrón electroforético constituido por 3 bandas con pesos moleculares de 39.2, 28 y 21.6 kDa respectivamente, lo que indica dos tipos de proteínas diferentes obtenidas en cada extracción.

Con respecto al ultrasonido aplicado previo a la precipitación salina, el tercer carril con la fracción salina al 40% (carril 3) muestra un patrón similar al carril 1 mostrando la presencia de una banda con un peso molecular aproximado de 42.1 kDa. La fracción al 60% (carril 4) con la misma metodología de sonicación presentó el mayor número de bandas con pesos moleculares de 105, 40.8, 30.5, 23.4 y 17.7 kDa, lo anterior muestra que con la aplicación de sonicación es posible extraer un mayor número de bandas proteínas respecto a la aplicación de agitación previo al fraccionamiento con sulfato de amonio ((NH₄)₂ SO₄). Baigts et al [20] detectó bandas de subunidades (pequeñas y grandes) de la proteína soluble (RuBisCO) a pesos moleculares de 50 kDa y 10 kDa en hojas de chaya (*Cnidoscolous chayamansa*). En aislados de proteína de soya, con el tratamiento de ultrasonido no se encontraron cambios en el patrón de bandas con respecto al control, probando que no hubo degradación o agregación, ni cambios en la estructura primaria [21], similar a lo reportado en canola [22].

Figura 1. Análisis SDS-PAGE de fracciones proteicas obtenidas. Donde M: Marcador de peso molecular (BIO-RAD); 1: fracción 40% obtenida por precipitación con (NH₄)₂SO₄ con agitación; 2: fracción 60% por precipitación con (NH₄)₂SO₄ con agitación; 3: fracción 40% por precipitación con (NH₄)₂SO₄ con sonicación y 4: fracción 60% obtenida por precipitación con (NH₄)₂SO₄ con sonicación.

Capacidad antioxidante

Los valores de la capacidad antioxidante de las fracciones proteicas analizadas empleando ABTS•+ se muestran en la tabla 2. Los resultados mostraron que las fracciones extraídas por agitación presentaron mayor capacidad antioxidante con respecto a las fracciones extraídas por el método de sonicación. La fracción al 40% de saturación por agitación, mostró una capacidad antioxidante de 130.3797 µgET por el radical ABTS•+, siendo ampliamente mayor que 49.85 ± 5.3 µgET de capacidad antioxidante del extracto de acetona de hoja de chaya reportado por Segura et al. [23]. La fracción al 40% por sonicación mostró un valor menor a lo obtenido en la fracción al 40 % con agitación. Diversos autores han reportado que el uso de pulsos ultrasónicos genera incrementos en la capacidad antioxidante [24]. Sin embargo, debido al tiempo de aplicación de los pulsos ultrasónicos aplicados en la metodología, pudo afectar en gran medida la capacidad de donación de electrones, ya que hay una evidente reducción del porcentaje de inhibición de ABTS•+ en la fracción.

La capacidad antioxidante de la fracción al 60% de saturación por agitación, es superior a la fracción extraída por el método de sonicación, con un valor de 494.93 µgET por el radical ABTS•+ siendo un valor más alto que los 398.713 µgET de capacidad antioxidante en hoja de moringa en fresco mediante el método ABTS•+ reportado por Caballero [25], y siendo aún mayor a la fracción del 60 % con 121,6179 µgET obtenida por la metodología comparada. La extracción con ultrasonidos debería generar rendimientos más altos en tiempos más cortos. En contraposición, los resultados obtenidos en este estudio todos los extractos extraídos mostraron menor capacidad antioxidante, a este bajo contenido obtenido se le puede atribuir a la ralentización del proceso total y sus posibles interacciones con otros componentes susceptibles de sufrir deterioro a prolongados minutos de exposiciones de ultrasonidos

Tabla 2. Valores de capacidad antioxidante de fracciones proteicas por el método ABTS•+

Fracción	ABTS (µg ET)	
	Sonicación	Agitación
40%	41.76 ± 0.93^d	130.37 ± 0.04^b
60%	121.61 ± 0.07^c	494.93 ± 2.59^a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Los datos expresan valores promedio \pm la desviación estándar ($n=3$) repeticiones y medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (Tukey, $p \leq 0.05$).

Trabajo a futuro

Se propone realizar pruebas con menor tiempo de tratamiento de ultrasonido para hacer más eficiente el proceso de extracción. Así mismo, continuar con los estudios de pruebas funcionales de las proteínas aisladas, tales como solubilidad, formación de espuma, actividad de emulsificante, absorción de agua, retención de aceites, etc... para generar información para su posible aplicación como ingredientes funcionales en diferentes matrices alimentarias.

Conclusiones

El tratamiento de sonicación de 30 min previos a la precipitación fraccionada de proteínas no mostró diferencias estadísticas significativas en el contenido de proteínas detectado por ambos métodos de cuantificación, sin embargo, presenta la ventaja de un menor tiempo en el proceso de extracción, por lo que se sugiere el uso de tiempos menores de aplicación de la sonicación para mejores resultados. Por otra parte, el patrón electroforético se ve afectado por el proceso de sonicación, mostrando un mayor número de bandas en el gel SDS-PAGE. La fracción proteica al 60% de saturación salina presentó la mayor actividad antioxidante con el tratamiento de agitación previo al aislamiento.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto 3985.22-PD "Efecto de la sonicación sobre el perfil proteico, actividad antioxidante y antihipertensiva de la hoja de chaya (*Cnidoscopus chayamansa*)" con clave 3985.22-PD de la Convocatoria 2022 Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros.

Referencias

- [1] K. Shevkani, N. Singh, Y. Chen, A. Kaur y L. Yu, "Pulse proteins: secondary structure, functionality and applications", *Journal of Food Science and Technology*, marzo de 2019. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03723-8>.
- [2] "FAOSTAT". Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/faostat/es/> (accedido el 5 de agosto de 2022).
- [3] I. Sánchez-Hernández, Moisés, C. Barragan-Alvarez, O. R. Patricia Torres-Gonzalez, & E. Padilla-Camberos, Nutraceutical Potential of *Cnidoscopus aconitifolius*. *ARC Journal of Nutrition and Growth*, Vol3(2), 2455-2550. (2017). <https://doi.org/10.20431/2455-2550.0302005>.
- [4] L. F. W. G. Moura *et al.*, "Ethnobotanic, phytochemical uses and ethnopharmacological profile of genus *Cnidoscopus* spp. (Euphorbiaceae): A comprehensive overview", *Biomedicine & Pharmacotherapy*, vol. 109, pp. 1670–1679, enero de 2019. Accedido el 7 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.10.015>
- [5] R. Ebel, M. d. J. Méndez Aguilar, J. A. Castillo Cocom y S. Kissmann, "Genetic Diversity in Nutritious Leafy Green Vegetable—Chaya (*Cnidoscopus aconitifolius*)", *Genetic Diversity in Horticultural Plants*, vol. 22, pp. 61–189, 2019. Accedido el 6 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-319-96454-6_6
- [6] R. Valenzuela Soto *et al.*, "Cnidoscopus chayamansa hidropónica orgánica y su capacidad hipoglucemiante, calidad nutraceutica y toxicidad", *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 6, n.º 4, p. 815, diciembre de 2017. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.29312/remexca.v6i4.621>
- [7] J. C. Mordi, M. A. Akanji, A. E. Ojeh y U. E. Uzuegbu, "Antioxidant Principle of the Dry Aqueous Leaf Extracts of *Cnidoscopus aconitifolius* on Ethanol induced Biochemical Changes in the Plasma and Brain Tissue of Rabbits", *Biosciences Biotechnology Research Asia*, vol. 10, n.º 1, pp. 133–139, junio de 2013. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.13005/bbra/1104>
- [8] Y. E. Vallejos Ibarra, "Obtención de concentrados proteicos de la harina de arveja (*Pisum sativum*) y determinación de su actividad antioxidante por el método del ácido tiobarbitúrico (TBA)", tesis licenciatura, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, Ambato, 2018. Accedido el 6 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/27136>
- [9] M. L. Sánchez-Mundo, C. Bautista-Muñoz y M. E. Jaramillo-Flores, "Characterization of protease activities in a crude extract of germinated cacao", *CyTA - Journal of Food*, pp. 1–10, marzo de 2015. Accedido el 7 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1080/19476337.2015.1023359>
- [10] G. Gallo, M. D. Angelis, P. L. H. McSweeney, M. R. Corbo y M. Gobbetti, "Partial purification and characterization of an X-prolyl dipeptidyl aminopeptidase from *Lactobacillus sanfranciscensis* CB1", *Food Chemistry*, vol. 91, n.º 3, pp. 535–544, julio de 2005. Accedido el 7 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.08.047>
- [11] M. Markwell, S. Haas, L. Biebar, and N. Tolbert, "A modification of the Lowry procedure to simplify protein determination in membranes and in protein samples," *Analytical Biochemistry*, vol. 87, no. 1, pp. 206–211, 1978.
- [12] M. M. Bradford, "A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding", *Analytical Biochemistry*, vol. 72, n.º 1-2, pp. 248–254, mayo de 1976. Accedido el 7 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(76\)90527-3](https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3).
- [13] U.K Laemmli, "Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4", *Nature*, vol. 227, pp. 680-685, 1970.
- [14] R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang y C. Rice-Evans, "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay", *Free Radical Biology and Medicine*, vol. 26, n.º 9-10, pp. 1231–1237, mayo de 1999. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: [https://doi.org/10.1016/s0891-5849\(98\)00315-3](https://doi.org/10.1016/s0891-5849(98)00315-3)
- [15] Minitab Inc, 2010. Minitab 16 Statistical Software. Minitab Inc., State College, PA, retrieved from <http://www.minitab.com>

- [16] G. Keglevich, "Natural Product Extraction; Principles and Applications", *Current Green Chemistry*, vol. 1, n.º 1, p. 86, diciembre de 2013. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.2174/221334610101131218100515>
- [17] R. Valenzuela Soto, M. E. Morales Rubio, M. J. Verde Star, A. Oranday Cárdenas y J. R. Esparza-Rivera, "Cnidoscopus chayamansa hidropónica orgánica y su capacidad hipoglucemiante, calidad nutraceutica y toxicidad", *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 6, n.º 4, pp. 815–825, 2015.
- [18] S. Lv, A. Taha, H. Hu, Q. Lu y S. Pan, "Effects of Ultrasonic-Assisted Extraction on the Physicochemical Properties of Different Walnut Proteins", *Molecules*, vol. 24, n.º 23, p. 4260, noviembre de 2019. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.3390/molecules24234260>
- [19] M. Ranjha, S. Irfan, J.M. Lorenzo, B. Shafique, R. Kanwal, M. Pateiro, R.N. Arshad, L. Wang, G.A. Nayik, U. Roobab and R Aadil, "Sonication, a Potential Technique for Extraction of Phytoconstituents: A Systematic Review," *Procesos*, vol. 9, no. 8, pp. 1406, 2021. <https://doi.org/10.3390/pr9081406>
- [20] E. Basch *et al.*, "Alfalfa (*Medicago sativa* L.)", *Journal Of Herbal Pharmacotherapy*, vol. 3, n.º 2, pp. 69–90, marzo de 2003. Accedido el 30 de julio de 2022. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1300/j157v03n02_09.
- [21] P. Silventoinen y N. Sozer, "Impact of Ultrasound Treatment and pH-Shifting on Physicochemical Properties of Protein-Enriched Barley Fraction and Barley Protein Isolate", *Foods*, vol. 9, n.º 8, p. 1055, agosto de 2020. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.3390/foods9081055>
- [22] N.T. Flores-Jiménez, J.A. Ulloa, J. E.U. Silvas, J.C.R. Ramírez, P.R. Ulloa, P.U.B. Rosales, Y.S. Carrillo and R.G. Leyva, "Effect of high-intensity ultrasound on the compositional, physicochemical, biochemical, functional and structural properties of canola (*Brassica napus* L.) protein isolate", *Food Research International*, 121, pp. 947–956, 2019.
- [23] M. R. Segura-Campos, U. Us Medina, M. d. C. Millán Linares y V. Arana Argáez, "In vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of chaya extracts (*Cnidoscopus aconitifolius* (Mill.) I.M. Johnston)", *Nutrición Hospitalaria*, 2019. Accedido el 26 de julio de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.20960/nh.02752>
- [24] R.-j. Shi *et al.*, "Research on the physicochemical and digestive properties of *Pleurotus eryngii* protein", *International Journal of Food Properties*, vol. 21, n.º 1, pp. 2785–2806, enero de 2018. Accedido el 7 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1080/10942912.2018.1560309>
- [25] J. D. Caballero Sopán J, Efecto del secado sobre los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en la hoja de moringa (*Moringa oleífera*), Escuela profesional de ingeniería agroindustrial, nuevo chimbote, 2021. Accedido el 5 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible: <http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3900>.